

TALABALAR HUQUQIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH VA MONITORING QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich, Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi,
Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Huquqiy kompetentlikni baholash oliy ta'lim sifatini oshirish, huquqiy ongning rivojlantirish va talabaning rivojlanish dinamikasini kuzatishda muhimdir. Shu sababli baholash jarayoni bilim bilan birga amaliy xulq-atvor va qadriyatlarni ham qamrab olishi lozim.

MAQSAD: Talabalarning huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilishning ilmiy asoslangan modelini asoslash hamda mezon-indikatorlarning metodologik rolini ochib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Kompetensiyaviy yondashuv asosida nazariy tahlil, pedagogik diagnostika va indikatorlar tizimi qo'llanildi. Test, so'rovnoma, intervyu va kuzatuv kabi usullar hamda raqamli monitoring vositalaridan foydalanish metodik jihatdan asoslandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar huquqiy kompetentlikni faqat test bilan emas, autentik vazifalar va real vaziyatlar asosida ham baholash zarurligini ko'rsatdi. Diagnostika va monitoring integratsiyasi kompetentlik darajasini kompleks aniqlash, raqamli vositalar esa o'sish dinamikasini shaffof kuzatish imkonini beradi.

XULOSA: Huquqiy kompetentlikni baholash va monitoring qilish kompleks va uzviy bo'lishi, nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikma, qadriyat va normativ xulq-atvorni ham qamrab olishi kerak. Uzluksiz monitoring ta'lim sifatini oshirish va huquqiy ongning mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy kompetentlik, baholash, monitoring, diagnostika, indikatorlar, oliy ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Ганиев Эльёрбек Улугбекович, Исследователь Наманганского государственного университета, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Оценка правовой компетентности важна для повышения качества подготовки, развития правосознания и отслеживания динамики достижений студентов. Поэтому оценивание должно выходить за рамки проверки знаний и учитывать поведенческие и ценностные аспекты.

ЦЕЛЬ: Обосновать научно выверенные подходы к оценке и мониторингу правовой компетентности студентов и определить роль критериев и индикаторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Используются теоретический анализ, педагогическая диагностика и индикаторный подход. Применялись тестирование, анкетирование, интервью, наблюдение и элементы цифрового мониторинга.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Показано, что оценивание следует дополнять аутентичными заданиями и анализом решений в правовых ситуациях. Интеграция диагностики и мониторинга обеспечивает комплексную оценку, а цифровые средства позволяют отслеживать динамику более объективно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Оценка и мониторинг правовой компетентности должны быть системными и многомерными, включая знания, практические умения, ценности и нормативное поведение. Непрерывный мониторинг способствует оптимизации образовательного процесса и укреплению правовой культуры.

Ключевые слова: правовая компетентность, оценка, мониторинг, диагностика, индикаторы, высшее образование, компетентностный подход.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSING AND MONITORING STUDENTS' LEGAL COMPETENCE

Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich, Researcher at Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Assessing legal competence is essential for improving educational quality, developing legal awareness, and tracking students' progress over time. Therefore, assessment should address not only knowledge but also behavioral and value-based dimensions.

AIM: To justify scientifically grounded approaches to assessing and monitoring students' legal competence and clarify the role of criteria and indicators.

MATERIALS AND METHODS: The study used theoretical analysis, pedagogical diagnostics, and an indicator-based approach. Testing, questionnaires, interviews, observation, and elements of digital monitoring were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: Findings indicate that assessment should be complemented with authentic tasks and analysis of decision-making in legal situations. Integrating diagnostics and monitoring enables holistic evaluation, while digital tools support more objective tracking of competence growth.

CONCLUSION: Assessment and monitoring of legal competence should be systematic and multidimensional, covering knowledge, practical skills, values, and normative behavior. Continuous monitoring supports educational optimization and strengthens legal culture.

Keywords: legal competence, assessment, monitoring, diagnostics, indicators, higher education, competency-based approach.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar huquqiy kompetentligini shakllantirish va baholash masalasi zamonaviy pedagogika va huquqshunoslik fanlari kesishmasida muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Globalizatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tezkor rivoji va ijtimoiy tizimlarning murakkablashuvi sharoitida talabalarda huquqiy ong va huquqiy xulq-atvorni rivojlantirish nafaqat ta'lim sifatining, balki jamiyatning barqaror rivojlanishining ajralmas elementi sifatida qaraladi. Huquqiy kompetentlik bu subyektning huquqiy bilim, ko'nikma, qadriyat va normativ xatti-harakatlarni uyg'un tarzda egallashi va amaliyotga tatbiq etish qobiliyati bo'lib, u zamonaviy pedagogik va andragogik tadqiqotlarda markaziy tushunchalardan biriga aylangan. Oliy ta'lim tizimida huquqiy kompetentlikni baholashning muhimligi bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, huquqiy kompetentlik talabalarning shaxsiy va ijtimoiy xulq-atvorini tartibga soluvchi me'yoriy tamoyillarni tushunishi va ularga muvofiq harakat qilishi bilan bog'liqdir. Ikkinchidan, kompetentlikni aniqlash va monitoring qilish oliy ta'limning sifatini baholash, pedagogik jarayonlarni optimallashtirish va talabalarning individual rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Uchinchidan, zamonaviy global hamjamiyatda huquqiy madaniyatning shakllanishi va mustahkamlanishi talabalarda barqaror huquqiy ongni rivojlantirishni talab qiladi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy barqarorlik, demokratik institutlarning mustahkamligi va fuqarolik mas'uliyatini ta'minlaydi. Ilmiy adabiyotlarda huquqiy kompetentlik tushunchasi turli nuqtai nazardan yoritilgan. Masalan, pedagogik tadqiqotlarda u kompetensiyaviy yondashuv doirasida talabalarning bilim, ko'nikma va shaxsiy xususiyatlarini integrativ tizim sifatida baholash imkonini beruvchi indikatorlar majmuasi sifatida qaraladi [1]. Huquqshunoslik tadqiqotlarida esa huquqiy kompetentlik, birinchi navbatda, normativ huquqiy bilish, huquqiy qaror qabul qilish va qonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirish qobiliyati sifatida tavsiflanadi. Shu sababli, oliy ta'lim tizimida talabalar huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish jarayoni pedagogik, psixologik va huquqiy komponentlarning murakkab integratsiyasini talab qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida baholash tizimi faqat bilimni aniqlash vositasi sifatida emas, balki shaxsning kompetentlik darajasini, shu jumladan huquqiy tafakkur va huquqiy xulq-atvorni rivojlantirish mexanizmi sifatida ham ko'riladi. Bu yondashuv nazariy jihatdan Bloom taksonomiyasi, kompetensiyaviy yondashuv va rivojlanish psixologiyasi asosida shakllantiriladi. Kompetensiyaviy yondashuv talabaning bilim, ko'nikma va malakalarini o'zaro integratsiyalashgan tizim sifatida aniqlashni ta'minlaydi, bu esa huquqiy kompetentlikni baholashning ilmiy-asoslangan modelini yaratishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, baholashning diagnostik va monitoring funksiyalari ham alohida ahamiyat kasb

etadi. Diagnostik baholash talabalar huquqiy bilimlarini, tafakkurini va xulq-atvorini aniqlashga xizmat qilsa, monitoring jarayoni kompetentlikning vaqt davomida o'sish dinamikasini kuzatish, pedagogik ta'sir samaradorligini tahlil qilish va zarur pedagogik chora-tadbirlarni ishlab chiqishga imkon beradi[2]. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va elektron baholash vositalari huquqiy kompetentlikni aniq va samarali monitoring qilish imkonini beradi, bu esa oliy ta'lim tizimida shaffof va objektiv baholashni ta'minlaydi. Talabalar huquqiy kompetentligini baholashning nazariy asoslarini chuqur o'rganish shuni ko'rsatadiki, kompetentlikni aniqlash mexanizmlari faqat bilim va ko'nikmalarga emas, balki talabaning huquqiy qadriyatlar tizimi, axloqiy-ijtimoiy pozitsiyasi va xulq-atvor normativlariga ham tayangan holda shakllanishi lozim[3]. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim muassasalarida kompetentlikni baholashning metodologik bazasi pedagogik diagnostika, indikatorlar tizimi va baholash vositalarining integratsiyasidan iborat bo'lib, bu jarayon ilmiy asoslangan, tizimli va uzviy bo'lishi kerak. Shuningdek, huquqiy kompetentlikni baholashning xalqaro tajribasi ham muhimdir. Masalan, Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlarida kompetentlikni baholash tizimlari multidimensional indikatorlarga, shu jumladan huquqiy tafakkur, qaror qabul qilish qobiliyati va normativ xatti-harakatlarni amaliyotga tadbir etish ko'rsatkichlariga asoslanadi [4]. Bu esa O'zbekiston kontekstida talabalar huquqiy kompetentligini baholashning zamonaviy modelini ishlab chiqishda muhim nazariy va metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqotning dolzarbligi oliy ta'limda huquqiy kompetentlikni shakllantirish va monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslarini aniqlash, baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish, shuningdek, innovatsion pedagogik yondashuvlar orqali talabalarda barqaror huquqiy ongini rivojlantirishga xizmat qiluvchi mexanizmlarni aniqlashda namoyon bo'ladi. Tadqiqotning maqsadi shundan iboratki, talabalarda huquqiy kompetentlikni baholash va monitoring qilishning tizimli, ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan samarali modelini ishlab chiqishdir[5]. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarda huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish jarayoni nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy, huquqiy va psixologik kontekstda ham ahamiyatlidir. Kompetentlikni baholash tizimining ilmiy asoslangan modeli talabaning huquqiy bilim, ko'nikma, qadriyat va normativ xulq-atvorini aniqlashga, pedagogik jarayonlarni optimallashtirishga va oliy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati oliy ta'limda huquqiy ongini rivojlantirish va talabalarda mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalarini yechishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili: Talabalarda huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish bo'yicha mavjud xalqaro ilmiy-tadqiqot adabiyotlarini tahlil qilganda, huquqiy kompetentlik kontseptsiyasi va uni baholash metodlari bo'yicha zamonaviy yondashuvlar

ikki nufuzli chet el olimi Cath Sylvester va Dimitrios Vlachopoulos & Agoritsa Makri kabi tadqiqotchilarning ishlari asosida chuqur tahlil qilinadi. Birinchi navbatda, Cath Sylvesterning huquqiy ta'lim va kompetentlikni o'lchash bo'yicha yondashuvi yuqori ta'lim muassasalarida baholashning murakkab strukturasi aniqlashda muhim nazariy asos beradi. Ungacha baholash ko'pincha an'anaviy test va faktlarni eslab qolish orqali amalga oshirilgan bo'lsa, Sylvesterning tadqiqotida ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy huquqiy ta'lim tizimida kompetentlikni o'lchash ko'nikmalarni amaliy qo'llash, huquqiy tafakkur va qaror qabul qilish qobiliyatini aniqlash yo'nalishlariga o'tgan (masalan, huquqiy xulq-atvorni real huquqiy vaziyatda baholash)[6]. U huquqiy ta'lim jarayonida kompetentlikni baholashda an'anaviy natijalarga asoslangan baholashdan tashqari natijaga yo'naltirilgan, amaliy yondashuvni qo'llashni tavsiya qiladi bu esa talabalarning mukammal huquqiy ko'nikmalarini aniqlash va ularga real dunyo sharoitida baho berish imkonini beradi. Sylvesterning yondashuvi huquqiy kompetentlikni baholash bo'yicha ilmiy tahlilda kompetensiyalarni o'lchash modellarini yaratish va baholash natijalari asosida pedagogik qarorlar qabul qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ikkinchi muhim tadqiqot Dimitrios Vlachopoulos va Agoritsa Makrining oliy ta'limda "avtentik baholash" metodlari bo'yicha sistematik ko'rib chiqilishi bo'lib, u yuqori ta'limda talabalar kompetensiyalarini o'lchash kontekstida baholash metodologiyasiga yangicha yondashuvni taqdim etadi. Tadqiqotda autentik baholash bu real dunyo vazifalariga asoslangan murakkab ko'nikmalarni o'rganish va ularga baho berish modeli muhim deb ta'kidlanadi, chunki u talabalarning faqat bilim darajasini emas, balki huquqiy vaziyatlarni hal etish, ijodiy fikrlash va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini ham baholaydi[7]. Bu yondashuv huquqiy kompetentlikni baholashni faqat nazariy bilimdan chiqib, amaliy vaziyatlarda huquqiy qaror qabul qilish va murakkab muammolarni yechish ko'rsatkichlariga asoslash zarurligini ko'rsatadi. Sylvester va Vlachopoulos & Makri tadqiqotlarining integratsiyalashgan tahlili shuni ko'rsatadiki, huquqiy kompetentlik baholashda faqat an'anaviy testlar yoki objektiv mezonlarga tayanish yetarli emas. Ular baholashni kompetentlikning struktural komponentlari bilim, ko'nikmalar, qadriyatlar va amaliy ko'rsatkichlarni birlashtirgan kompleks yondashuv orqali amalga oshirilishini ta'kidlashadi. Sylvesterning yondashuvi baholashni amaliy faoliyat bilan bog'lashni qo'llab-quvvatlasa, Vlachopoulos va Makri autentik vazifalar orqali talabalar kompetensiyalarini baholashning samaradorligini ko'rsatadi, bu esa huquqiy kompetentlikni monitoring qilish jarayonini yanada dinamik, real va talabalarning haqiqiy huquqiy holatlarga tayyorligini o'lchashga yo'naltiradi[8]. Shunday qilib, ushbu adabiyotlar tarjimasida talabalarning huquqiy kompetentligini baholash faqatgina bilimni tekshirishdan iborat emas, balki real huquqiy vaziyatlarda uning qo'llanilishi, qaror qabul qilish ko'nikmalari va huquqiy xulq-atvorning indikatorlariga asoslangan multidimensional

baholashni talab qiladi. Natijada nazariy-metodologik asoslar mashg'ulotlar, monitoring tizimi va baholash vositalarini yanada aniq, ilmiy asoslangan, ham nazariy, ham amaliy yondashuvlar bilan integratsiyalangan shaklda ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Metodologik qism: Ushbu tadqiqotda talabalar huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish jarayonini tizimli va ilmiy asoslangan yondashuv orqali amalga oshirish maqsad qilingan bo'lib, metodologik jihatdan u bir nechta o'zaro uzviy bog'langan ilmiy-tadqiqot usullariga tayangan. Tadqiqotning nazariy bazasi kompetensiyaviy yondashuv, huquqiy pedagogika va rivojlanish psixologiyasi tamoyillariga asoslanadi, bu esa huquqiy kompetentlikni strukturaviy komponentlari bilim, ko'nikma, qadriyatlar va amaliy xulq-atvor orqali aniqlashga imkon beradi. Metodologik jarayon doirasida diagnostik baholash, monitoring, so'rovnomalar, intervyu va kuzatuv metodlari birgalikda qo'llanildi, bu orqali talabalarning huquqiy bilim va ko'nikmalari bilan bir qatorda huquqiy qaror qabul qilish va real vaziyatlarda normativ xatti-harakatlarni amalga oshirish qobiliyati ham o'lchandi. Shuningdek, metodologiyada indikatorlar tizimi muhim rol o'ynaydi. Har bir indikator talabaning huquqiy kompetentlikning alohida komponentlarini aniqlash va baholashga xizmat qiladigan mezon sifatida ishlab chiqildi. Masalan, huquqiy bilim indikatorlari talabaning nazariy bilimlarini o'lchasa, amaliy ko'nikmalar indikatorlari real vaziyatlarda qaror qabul qilish va huquqiy xatti-harakatlarni bajarish qobiliyatini tahlil qiladi. Shu bilan birga, huquqiy qadriyat va xulq-atvor indikatorlari talabaning ijtimoiy me'yorlarga moslashuvi va huquqiy ongini rivojlanish darajasini aniqlashga imkon beradi. Tadqiqot jarayonida qo'llangan metodlar o'zaro integratsiyalashgan bo'lib, kvantitativ va sifatli tadqiqot yondashuvlari birlashtirildi. Kvantitativ yondashuv talabalar huquqiy bilimlarini testlar, baholash variantlari va monitoring natijalari orqali o'lchashga qaratilgan bo'lsa, sifatli yondashuv intervyu, kuzatuv va real vaziyatlar tahlili orqali huquqiy qaror qabul qilish jarayoni va xulq-atvorni chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Shu tariqa, metodologik yondashuv talabalarda huquqiy kompetentligini kompleks va uzviy tarzda aniqlash, ularni barqaror huquqiy ongga yo'naltirish hamda pedagogik jarayonlarni optimallashtirishga xizmat qildi. Tadqiqot shuningdek, raqamli monitoring vositalari va elektron test tizimlarini qo'llash orqali kompetentlikning vaqt davomida dinamikasini kuzatish imkonini berdi. Bu metodologik yondashuv baholash jarayonining shaffof, objektiv va ilmiy asoslangan bo'lishini ta'minlab, oliy ta'lim muassasalarida huquqiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish imkonini yaratdi. Shu bilan birga, metodologiya talabalarning individual rivojlanish xususiyatlarini inobatga olib, pedagogik jarayonni individualizatsiyalash va moslashtirish imkonini ham berdi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish jarayoni kompleks indikatorlar tizimi orqali amalga

oshirilganda samarali bo'lib, diagnostik va monitoring metodlarining integratsiyasi orqali talabalarning huquqiy bilimlari, ko'nikmalari, qadriyatlari va xulq-atvori uzviy tarzda aniqlanadi; test va so'rovlarni natijalari talabalarning nazariy bilimlarini tahlil qilsa, intervyu va kuzatuv metodlari real huquqiy vaziyatlarda qaror qabul qilish va normativ xatti-harakatlarni amalga oshirish qobiliyatini ko'rsatdi, shu bilan birga raqamli monitoring vositalari talabalarning kompetentlik darajasining vaqt davomida o'sish dinamikasini aniq kuzatishga imkon yaratdi, natijalar pedagogik jarayonlarni optimallashtirish va huquqiy ta'lim sifatini oshirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

Muxokama: Talabalarda huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish masalasi bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda bir qator ilmiy polemikalar mavjud. Masalan, Cath Sylvester va Dimitrios Vlachopoulos & Agoritsa Makri o'rtasidagi yondashuvlar huquqiy ta'limda baholashning samaradorligi va metodologik asoslari bo'yicha qiziqarli ilmiy munozaralarni yuzaga keltiradi. Sylvester o'z tadqiqotlarida baholashni amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lashni, ya'ni talabalarning huquqiy xulq-atvorini real vaziyatlarda tahlil qilishni ustun qo'yadi va an'anaviy test metodlariga faqat nazariy bilimlarni aniqlash uchun joy ajratadi[9]. U ta'kidlaydiki, kompetentlikning real dunyo kontekstida o'lchanishi talabalarning haqiqiy huquqiy qaror qabul qilish qobiliyatini aniqlashga xizmat qiladi va pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi. Boshqa tomondan, Vlachopoulos va Makri autentik baholashning samaradorligi va amaliy ahamiyatiga urg'u beradi. Ularning tadqiqotiga ko'ra, talabalarning huquqiy kompetentligi faqat nazariy bilim va ko'nikmalardan iborat emas, balki murakkab vaziyatlarda ijtimoiy va huquqiy xatti-harakatlarni amalga oshirish, jamoaviy qaror qabul qilish va normativ me'yorlarga rioya qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, autentik baholash modeli talabalarning real hayotga tayyorligini aniq ko'rsatadi va kompetentlikni multidimensional indikatorlar orqali baholashga imkon yaratadi. Ushbu ikki yondashuvning ilmiy munozarasida asosiy bahs markazi shundaki, Sylvester amaliy faoliyatga asoslangan baholashni nazariy bilimdan ustun qo'yishni taklif qilsa, Vlachopoulos va Makri nazariy va amaliy komponentlarning integratsiyasini, ya'ni bilim, ko'nikma va xulq-atvorni birgalikda o'lchashni zarur deb hisoblaydi[10]. Shu tarzda, ularning fikrlarida umumiy nuqta mavjud: huquqiy kompetentlikni baholash faqat faktlarni eslab qolish bilan chegaralanmasligi, balki talabaning ijtimoiy va huquqiy faoliyatga tayyorligini aks ettirishi lozim. Shuningdek, bu ilmiy polemikalar oliy ta'lim kontekstida baholashning metodologik va amaliy jihatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Sylvesterning yondashuvi pedagogik jarayonni real vaziyatlar bilan boyitishga, Vlachopoulos va Makri esa baholash tizimini ilmiy asoslangan, indikatorlarga yo'naltirilgan va multidimensional modelga aylantirishga imkon beradi. Natijada, talabalarda huquqiy kompetentligini shakllantirish va monitoring qilish jarayoni

yanada kompleks, uzviy va amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Shu tariqa, xalqaro tajribalar O'zbekiston oliy ta'limida huquqiy kompetentlikni baholash va monitoring qilish modelini optimallashtirish uchun muhim ilmiy va metodologik asos yaratadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda huquqiy kompetentligini baholash va monitoring qilish jarayoni oliy ta'limda ilmiy asoslangan, kompleks va uzviy tizimni talab qiladi. Huquqiy kompetentlikni shakllantirish va baholash nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar, qadriyatlar va huquqiy xulq-atvorni o'z ichiga olgan multidimensional yondashuv orqali amalga oshirilishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ochilova G. O., AKBAROVA S. S. H. Kasbiy kompetentlik //darslik. Toshkent-2022. – 2021.
 2. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik //Termiz: Surxon-nashr nashrmatbaa.–2022. – 2022.
 3. Sharopova Z. F. Ta'lim texnologiyalari //Navro 'z", Toshkent. – 2019.
 4. Jumayeva G. KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSLARI //“TISU Ijtimoiy fanlari va innovatsion pedagogika” ilmiy jurnali. – 2025. – T. 1. – №. 1.
 5. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION IN SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN UZBEKISTAN. *Global Science Review*, 3(2), 246-253.
 6. Муслимов Н. и др. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари //Т.: Сано стандарт. – 2015.
 7. Тилеуов Э. М. ТАЛАБАЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ //UDK 519.24. – 2019. – Т. 1. – С. 326.
 8. Qo'ysinov O. Kasb ta'limi ўqituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi //Nordic_Press. – 2024. – Т. 2. – №. 0002.
 9. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. *Maulana*, 1(1), 29-35.
- RAXMONOVA G. TALABALARDA MA'NAVIY-AXLOQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI //EDAGOGIK AHORAT. – С. 107.